

Раїса Володимирівна ПЕРЕЛИГІНА

к.ю.н., доцент, Київський університет права НАН України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3798-0861>

ЗАКОНОДАВЧІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Статтю присвячено аналізу питання захисту персональних даних у галузі охорони здоров'я, законодавчого закріплення такого захисту та відповідальності у разі порушення норм законодавства. Констатовано, що право людини на захист інформації відносно себе, можливість визначати порядок використання чи заборони використання такої інформації є одним з елементів прав людини, а головним обов'язком держави в цій сфері є створення належної системи захисту персональних даних. Встановлено, що реформування законодавства у сфері захисту даних має відбуватися паралельно з динамічним процесом розвитку Інтернет-технологій, включаючи створення формалізованої системи законодавства у сфері конфіденційності.

Ключові слова: система охорони здоров'я, захист персональних даних, законодавчі механізми, медичні дані, медична інформація, медичні послуги, поширення конфіденційної інформації, стан здоров'я

ВСТУП

Права і свободи людини, гарантії їх дотримання та захисту повинні бути основою діяльності будь-якої демократичної країни світу. Питання інформаційної безпеки набуває особливої актуальності в сучасних умовах, адже медичні установи збирають і зберігають персональні дані осіб, які до них звертаються, результати лабораторних та інструментальних досліджень, діагнози, історії хвороб тощо. Безкінечні реформи, зміни в законодавстві, впровадження електронної системи в галузі охорони здоров'я викликають чимало дискусій стосовно окремих механізмів її функціонування та забезпечення захисту персональних даних. Дослідженню захисту персональних даних, порядку оброблення персональних даних у сфері охорони здоров'я, відповідальності за порушення законодавства у вказаній сфері присвячені наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: З.С. Гладуна, М.Г. Гончарова, І.В. Діордіца, І.А. Коваленко, О.С. Каретник, Д.В. Ланде, Р.А. Майданика, Р. О. Стефанчука, С.Г. Стеценка та ін. Однак в умовах безперервного процесу розвитку інформаційного суспільства у галузі охорони здоров'я, актуальність окресленої проблематики зростає.

МЕТА статті – дослідження законодавчих норм стосовно захисту персональних даних в сучасних умовах. У зв'язку з цим проаналізовано нечисленну вітчизняну та зарубіжну літературу, в якій порушено цю проблему, та запропоновано можливі напрями її вирішення.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті застосовано такі методи, як аналіз та синтез, порівняння, пояснення, формулювання логічного висновку, узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ

Впровадження конкретизованих прав людини стосовно захисту її персональних даних, гарантованих Конституцією, закріплено в Законі України «Про захист персональних даних» (поточна редакція – Редакція від 27.04.2024), який регулює правові відносини, пов'язані із захистом та обробленням персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробленням персональних

даних.

У Законі визначено терміни, які вживаються у такому значенні:

– «персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

– розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

– суб'єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються;

– третя особа – будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних;

– база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

– володільць персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету оброблення персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх оброблення, якщо інше не визначено законом;

– згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) стосовно надання дозволу на оброблення її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх оброблення, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

У сфері електронної комерції згоду суб'єкта персональних даних може бути надано під час реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на оброблення своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх оброблення, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки [1].

Стосовно законодавства ЄС про захист даних: трохи більше чверті користувачів соціальних мереж (26 %) і ще менше покупців он-лайн (18 %) вважають свої пер-

сональні дані повністю захищеними. 74 % європейців вважають, що розкриття особистої інформації стає невід'ємною частиною сучасного життя. 43 % Інтернет-користувачів вважають, що в них запитують більше особистої інформації, ніж це необхідно. Тільки одна третина європейців знають про існування державних органів влади, що відповідають за захист даних (33 %). 90 % європейців бажають мати однаково високий рівень захисту даних в усіх країнах ЄС. Захист особистих даних ніколи не був більш важливим на тлі зростаючої загрози кіберзлочинності та фактів витоку особистої інформації. Велика кількість людей відчуває, що вони втратили контроль над тим, хто може довідатися про них в Інтернеті. Точне місце розташування кожного може вже зараз бути відслідковано. Поняття особистого життя змінилося за умов, що сотні мільйонів людей сьогодні зареєстровані на сайтах соціальних мереж. Відповідно до законодавства ЄС персональні дані може бути зібрано законно за дотримання суворих вимог та для законної мети. Крім того, особи чи організації, що займаються збором та обробленням особистої інформації людей, повинні захистити її від зловживань і дотримуватися певних прав власників даних, які гарантовані законом ЄС. Кожен день в ЄС підприємствами, органами державної влади та приватними особами передаються через кордони величезні обсяги персональних даних. Суперечливі правила захисту даних в різних країнах можуть порушити процес міжнародного обміну. Окремі особи також можуть відмовлятися від передачі персональних даних за кордон, якщо вони не впевнені в рівні захисту даних в інших країнах. [2]

Охорона здоров'я все більше покладається на інформаційні технології. Усе більше лікарень та закладів охорони здоров'я застосовують інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та вдосконалення своєї роботи. Широко застосовуються цифрові технології в державному секторі охорони здоров'я – це й електронні рецепти, запис до сімейного лікаря, записи про надані послуги, госпіталізацію, виписку зі стаціонару тощо. У цьому контексті з'явився широкий спектр інструментів та послуг у сфері електронного здоров'я. Електронні медичні записи створюються так, щоб можна було передавати дані пацієнтів між різними медичними працівниками. Незважаючи на те, що цифрові технології в галузі охорони здоров'я мають таку велику кількість важливих функцій, їх висока залежність від конфіденційної інформації стосовно здоров'я пацієнтів може спричинити проблеми із захистом інформації. Водночас значну частину персональних даних стосовно здоров'я часто збирають без інформування про це пацієнтів. Вони не можуть контролювати свої дані та не мають достатнього рівня обізнаності, щоб дати вільну та поінформовану згоду. Розроблення складних алгоритмів ще більше поглибила цю проблему, оскільки створює серйозні ризики для захисту персональних даних про здоров'я [3].

Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних охоплює різні ступені кібербезпеки від застосування медичного обладнання та індивідуальних гаджетів до хмарних сервісів, де зберігаються дані пацієнтів лікарень. Крім того, поряд із законодавством на рівні ЄС у кожній країні-члені розроблено свої законодавчі акти, стратегії тощо. Деякі з найважливіших до-

кументів, що регламентують захист персональних даних у сфері охорони здоров'я, представлені нижче:

1) Директива про мережеву та інформаційну безпеку (Network and Information Security Directive – NISD) 2016/1148/EU, яка набула чинності в травні 2018 р., має дві основні цілі: впровадження мінімальних вимог безпеки та встановлення обов'язковості повідомлення про стан кібербезпеки як для операторів життєво важливих послуг (Operators of Essential Services), так і для постачальників цифрових послуг. Постачальники медичних послуг, а саме лікарні, визначені операторами життєво важливих служб у більшості держав-членів. Директива надає повноваження контролюючим органам здійснювати аудит операторів життєво важливих послуг, щоб забезпечити прийнятний рівень кібербезпеки в організації відповідно до положень Директиви. Особливості лікарняної екосистеми поширюють зазначені вимоги до кібербезпеки на всі продукти та пристрої, що використовуються. Один вразливий пристрій/система/сервіс може мати значний вплив на кібербезпеку для лікарні як оператора життєво важливих послуг;

2) Регламент стосовно медичних пристроїв (Medical Device Regulation – MDR) – це новий регламент, який включає конкретні положення, що стосуються IT-безпеки (обладнання, програмне забезпечення тощо) для всіх медичних виробів;

3) Загальний регламент про захист даних (General Data Protection Regulation – GDPR; Regulation (EU) 2018/1725) набув чинності 25 травня 2018 р. Він встановлює правила оброблення та вільного руху персональних даних і застосовується до всіх доменів публічного та приватного секторів; однак для інформації, що стосується здоров'я, визначені деякі винятки, спрямовані на захист прав суб'єктів даних та конфіденційності їхніх персональних даних про здоров'я та одночасно збереження переваг оброблення інформації для дослідницьких та громадських цілей. GDPR трактує дані про здоров'я як «особливу категорію» персональних даних, які за своєю природою вважаються «чутливими», і встановлює вищий рівень захисту їхнього оброблення. Так, GDPR застосовується тільки тоді, якщо обробляються персональні дані. Відповідно до ст. 4 (1) GDPR персональні дані – будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або такої, що може бути ідентифікованою, фізичної (живої) особи. Прикладами є імена, дати народження, фотографії, відеозаписи, адреси електронної пошти, номери телефонів, кредитних карток тощо. Інші деталі, такі як IP-адреси, що стосуються або надаються кінцевими користувачами послуг зв'язку, також розглядаються як особисті дані. Суб'єктивна інформація, така як думки, судження чи оцінки, також може бути персональними даними. Так, сюди входить, наприклад, оцінка кредитоспроможності особи. Захист персональних даних не поширюється на інформацію про юридичних осіб – корпорації, фонди та установи. Спеціальні категорії персональних даних (також відомі як конфіденційні персональні дані), до яких належать дані про здоров'я, а також генетичні та біометричні дані підлягають вищому рівню захисту. Зазначається, що особисті дані, які за своєю природою є особливо «чутливими», оскільки контекст їх оброблення може створювати значні ризики для основних прав і свобод, заслуговують на особливий захист. [3]

ВИСНОВКИ

Збір персональних даних має відбуватися законно за дотримання суворих вимог та для законної мети. Крім того, особи чи організації, що займаються збором та обробленням особистої інформації, повинні захистити її від зловживань і дотримуватися прав власників даних, які гарантовані законом. Реформування законодавства у сфері захисту даних має відбуватися паралельно з динамічним процесом розвитку Інтернет-технологій, включаючи створення формалізованої системи законодавства у сфері конфіденційності. Крім

того, значна увага має приділятися рівню підвищення обізнаності громадян в тому, як можуть збиратися та використовуватися їхні особисті дані. Зокрема, запит на згоду стосовно оброблення даних особи має бути зрозумілим; має бути спрощений доступ до власних даних і підвищена їх мобільність для простішої передачі даних з однієї служби до іншої; компанії та організації повинні повідомляти про серйозні порушення захисту своєчасно. Ну й звичайно, забезпечення належного рівня відповідальності та звітності усіх, хто займається обробленням персональних даних.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI (поточна редакція – Редакція від 27.04.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>
2. Проценко В.А. Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС. *Правова інформатика*, № 2(34) / 2012. С. 45-50.
3. Захист персональних даних у сфері охорони здоров'я в ЄС: законодавчий ландшафт. URL: <https://www.apteka.ua/article/575210>

References

1. Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" dated June 1, 2010 No. 2297-VI (current edition – Edition dated 04/27/2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (in Ukrainian).
2. Protsenko V.A. Peculiarities of personal data protection mechanisms in EU legislation. *Legal Informatics*. 2012. No. 2(34). pp. 45-50. (in Ukrainian).
3. Protection of personal data in the field of healthcare in the EU: legislative landscape. URL: <https://www.apteka.ua/article/575210> (in Ukrainian).

Raisa PERELYHINA

PhD in Legal Sciences, Associate Professor, Kyiv University of Law of NAS of Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3798-0861>

LEGISLATIVE MECHANISMS OF PERSONAL DATA PROTECTION IN THE HEALTH CARE SYSTEM

Human rights and freedoms, guarantees of their observance and protection should be the basis of the activities of any democratic country in the world. The issue of information security becomes particularly relevant in modern conditions, because medical institutions collect and store personal data of persons who contact them, the results of laboratory and instrumental research, diagnoses, medical histories, etc. Endless reforms, changes in legislation, introduction of an electronic system in the field of health care cause a lot of discussions about individual mechanisms of its functioning and ensuring the protection of personal data.

The collection of personal data must be lawful, subject to strict requirements and for a legitimate purpose. In addition, persons or organizations engaged in the collection and processing of personal information must protect it from abuse and respect the rights of data owners guaranteed by law. The reform of legislation in the field of data protection should take place in parallel with the dynamic process of development of Internet technologies, including the creation of a formalized system of legislation in the field of privacy. In addition, considerable attention should be paid to the level of awareness of citizens about how their personal data may be collected and used. In particular, the request for consent to the processing of personal data must be clear; access to own data should be simplified and their mobility should be increased for easier transfer of data from one service to another; companies and organizations must report serious security breaches in a timely manner. And of course, ensuring the appropriate level of responsibility and reporting of all those involved in personal data processing.

Health care is increasingly reliant on information technology. More and more hospitals and healthcare institutions are using information and communication technologies to support and improve their work. Digital technologies are widely used in the public health care sector, including electronic prescriptions, appointments with a family doctor, records of services rendered, hospitalization, hospital discharge, etc. In this context, a wide range of eHealth tools and services have emerged. Electronic medical records are created in such a way that it is possible to transfer patient data between different medical professionals. Although digital health technologies have so many important functions, their high dependence on sensitive patient health information can cause information security issues. At the same time, a significant part of personal health data is often collected without informing patients about it.

Keywords: health care system, protection of personal data, legislative mechanisms, medical data, medical information, medical services, distribution of confidential information, state of health